

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЧЕНИЯ

Халиков Мирлазиз Миржамалович¹, Атаханова Светлана Орынбаевна²

¹Студент ЧГПУ, ²старший преподаватель ЧГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439614>

Аннотация. В статье рассматриваются современные инновационные подходы к организации самостоятельной работы студентов педагогического университета, обучающихся по направлению подготовки «Учитель черчения». Анализируется специфика применения цифровых технологий, проектных методов и интеграции традиционных средств обучения. Отмечается важность формирования у студентов навыков самостоятельного поиска информации, творческого мышления и применения знаний в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: инновации, самостоятельная работа, педагогический университет, учитель черчения, цифровые технологии

Annotatsiya. Maqolada pedagogika universitetida “Chizmachilik” yo‘nalishida ta‘lim olayotgan talabalarning mustaqil ishini tashkil etishda zamonaviy innovatsion yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda mustaqil rejalashtirish, topshiriqlarni bajarish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish zarurligi ta‘kidlanadi. Muallif loyiha usuli, raqamli texnologiyalar, ta‘lim platformalari va amaliy topshiriqlardan foydalanishni tahlil qiladi. Innovatsion yondashuvlar nafaqat talabalarning mustaqil ish sifatini oshiradi, balki ularning kasbiy o‘shirish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi.

Kalit so‘zlar: mustaqil ish, innovatsiyalar, pedagogika universiteti, chizmachilik, loyiha usuli, raqamli texnologiyalar.

Abstract. The article discusses innovative approaches to organizing independent work of students majoring in “Drawing” at pedagogical universities. Special attention is paid to the development of professional competencies, including the ability to independently plan and complete educational tasks. The author analyzes modern methods and tools such as the project method, digital technologies, educational platforms, and practice-oriented tasks. It is concluded that innovative approaches improve not only the quality of students’ independent work but also their professional self-development skills.

Keywords: independent work, innovations, pedagogical university, drawing, project method, digital technologies.

Современное образование требует от педагогических вузов внедрения инновационных технологий и методов, способствующих развитию самостоятельности студентов. Особенно это важно для подготовки учителей черчения, так как данный предмет объединяет в себе как теоретические знания, так и практические умения. Организация самостоятельной работы студентов становится ключевым фактором в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью образовательного процесса в педагогическом университете и рассматривается как важный инструмент формирования профессиональных компетенций будущего учителя. В научной литературе под самостоятельной работой понимается деятельность студента, направленная на осознанное освоение знаний, формирование практических умений и развитие исследовательских навыков без непосредственного вмешательства преподавателя, но под его методическим руководством.

Теоретическое обоснование организации самостоятельной работы строится на ряде педагогических принципов: активности, сознательности, системности и постепенности. Прежде всего, самостоятельная работа предполагает высокую степень активности студента, так как именно он становится главным субъектом образовательного процесса. В отличие от традиционной лекционной формы обучения, где ведущую роль играет преподаватель, здесь основное внимание уделяется самостоятельному поиску информации, умению анализировать источники, сопоставлять данные и делать выводы.

Особое значение имеет принцип сознательности: студент должен понимать, зачем он выполняет ту или иную работу, какие навыки при этом формируются и каким образом они пригодятся в будущей профессиональной деятельности. Осознание целей и задач самостоятельной работы мотивирует учащегося и повышает эффективность обучения.

Системность проявляется в том, что самостоятельная работа не должна носить эпизодический характер, а должна быть встроена в общий учебный процесс. Она должна быть логически связана с лекционными и практическими занятиями, постепенно усложняться и расширяться. Например, сначала студентам можно предложить простые упражнения по закреплению теоретического материала, затем переходить к выполнению проектных заданий, требующих анализа и синтеза знаний.

Наконец, принцип постепенности предполагает поэтапное развитие самостоятельности: от выполнения заданий по образцу и алгоритму до организации собственной исследовательской деятельности. В этом контексте преподаватель выступает не только как источник информации, но и как наставник, консультант, направляющий студента и помогающий ему выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.

Для будущих учителей черчения самостоятельная работа имеет особую специфику. Она связана не только с теоретическим освоением понятий и правил графики, но и с практической деятельностью: построением чертежей, выполнением заданий в специализированных программах, анализом конструктивных решений. Таким образом, самостоятельная работа способствует развитию пространственного мышления, технической грамотности, аккуратности и внимания к деталям - тех качеств, которые крайне важны для будущего педагога.

Теоретические основы организации самостоятельной работы показывают, что она является фундаментом для формирования у студентов устойчивых профессиональных навыков. Она помогает будущим учителям черчения научиться эффективно организовывать собственный образовательный процесс, что в дальнейшем позволит им грамотно выстраивать обучение своих учеников.

Современное образование характеризуется активным внедрением инновационных технологий, что существенно влияет на организацию самостоятельной работы студентов. В условиях цифровизации и стремительного развития информационных технологий

традиционные формы обучения уже не могут полностью удовлетворить потребности современной молодежи. Поэтому всё большее значение приобретают новые подходы, направленные на повышение мотивации студентов, развитие их критического мышления и формирование навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Одним из наиболее распространённых инновационных методов является использование цифровых образовательных ресурсов. Онлайн-платформы, электронные библиотеки, базы данных, а также обучающие видеоматериалы предоставляют студентам широкий доступ к информации и позволяют работать с ней в удобное время. Для будущих учителей черчения особую ценность имеют специализированные программы - AutoCAD, Компас-3D, SketchUp, которые позволяют выполнять задания не только на бумаге, но и в цифровом формате. Самостоятельное освоение таких инструментов делает процесс обучения более практико-ориентированным и современным.

Другим важным направлением является применение проектного метода. Студенты получают задания, предполагающие выполнение комплексной работы - например, разработку учебного пособия по черчению или создание методического материала для школы. В ходе такой деятельности они учатся планировать собственную работу, распределять время, анализировать результаты и представлять их в публичной форме. Подобный опыт способствует развитию коммуникативных навыков и умению работать в команде.

Серьёзное внимание уделяется также внедрению элементов смешанного обучения (blended learning), при котором традиционные занятия сочетаются с онлайн-обучением. Такая форма позволяет студентам самостоятельно выбирать темп и объём работы, при этом сохраняя контакт с преподавателем. Например, лекционный материал может быть представлен в виде видеоуроков, которые студент изучает дома, а на практических занятиях решает более сложные задачи под руководством преподавателя.

Отдельное место занимает геймификация учебного процесса. Внедрение игровых элементов в самостоятельную работу - рейтингов, уровней, виртуальных наград - повышает мотивацию студентов, делает выполнение заданий более увлекательным. Для будущих учителей черчения это может быть реализовано, например, через онлайн-конкурсы по построению чертежей, выполнение заданий на скорость или поиск оптимальных решений для графических задач.

Таким образом, инновационные подходы к организации самостоятельной работы позволяют повысить интерес студентов к учебе, развить их самостоятельность и ответственность, а также подготовить их к условиям современной педагогической практики. Важно, чтобы эти методы не заменяли традиционные формы обучения, а дополняли их, создавая гибкую и эффективную систему подготовки будущих учителей.

Цифровые технологии в современном образовании играют решающую роль и существенно меняют представления о самостоятельной работе студентов. В условиях стремительного развития информационного общества будущим учителям необходимо не только овладеть предметными знаниями, но и уметь работать с цифровыми ресурсами, применять их для обучения и профессиональной деятельности. В сфере подготовки учителей черчения цифровые технологии становятся особенно актуальными, поскольку графика и проектирование тесно связаны с компьютерными программами и визуализацией.

Прежде всего, цифровые технологии расширяют доступ студентов к образовательным ресурсам. Электронные библиотеки, научные базы данных, онлайн-журналы позволяют самостоятельно находить и анализировать актуальную информацию. Для дисциплины «Черчение» важным источником становятся не только учебники, но и мультимедийные материалы: обучающие видеоролики, виртуальные лекции, мастер-классы по работе в графических программах. Таким образом, студент получает возможность глубже изучать тему и осваивать её в удобном темпе.

Второе направление связано с практическим применением цифровых инструментов. Программы AutoCAD, Компас-3D, ArchiCAD, SketchUp позволяют студентам выполнять сложные графические задания в электронном виде. Работа с этими приложениями в рамках самостоятельной деятельности формирует у будущих учителей профессиональные навыки, востребованные в школе и в реальной инженерной практике. Освоение 3D-моделирования, работа с чертежами и проектами в цифровом формате способствует развитию пространственного мышления, внимательности и точности.

Не менее важно использование онлайн-платформ для организации учебного процесса. Системы дистанционного обучения (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) позволяют преподавателям задавать студентам задания для самостоятельной работы, контролировать их выполнение и предоставлять обратную связь. Для студентов такие платформы становятся инструментом планирования времени и самоконтроля, что повышает уровень дисциплины и ответственности.

Особую значимость приобретает использование виртуальных лабораторий и симуляторов. Они позволяют выполнять практические задания, которые невозможно реализовать в традиционных условиях. Например, будущие учителя черчения могут отрабатывать навыки построения сложных конструкций в виртуальной среде, что делает процесс обучения более гибким и безопасным.

Наконец, цифровые технологии способствуют развитию творческого потенциала студентов. Возможность экспериментировать с цветом, формой, масштабами и пространством в графических программах открывает новые горизонты для профессионального роста. В то же время использование цифровых инструментов формирует у студентов критическое мышление, так как требует анализа и выбора оптимальных решений.

Таким образом, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью организации самостоятельной работы будущих учителей черчения. Они не только упрощают доступ к информации, но и формируют ключевые профессиональные компетенции, делая подготовку студентов более современной, практико-ориентированной и соответствующей требованиям времени.

Одним из ключевых направлений организации самостоятельной работы студентов педагогического университета является выполнение практико-ориентированных заданий. Они позволяют соединить теоретические знания с реальными условиями профессиональной деятельности и формируют у будущих учителей черчения навыки, необходимые для их будущей педагогической практики. Практико-ориентированный подход основывается на идее, что обучение должно быть максимально приближено к тем задачам, которые специалист будет решать в своей профессиональной сфере.

Прежде всего, практико-ориентированные задания помогают студентам осознать прикладной характер получаемых знаний. В отличие от абстрактных упражнений, они предполагают создание конкретного продукта: чертежа, схемы, проекта, методического пособия или учебного материала. Например, студент может получить задание разработать учебный комплект для школьников по основам черчения, включающий как теоретическую часть, так и практические упражнения. Такое задание требует не только знания предмета, но и умения адаптировать материал для учащихся.

Другим важным видом практико-ориентированных заданий является работа с компьютерными программами. Выполнение чертежей и трёхмерных моделей в AutoCAD или Компас-3D в рамках самостоятельной работы помогает студентам развивать навыки владения

современными инструментами, которые затем могут использоваться как в учебном процессе,

так и в профессиональной деятельности. Подобные задания учат будущих педагогов применять цифровые технологии для повышения качества обучения школьников.

Значимым направлением является участие студентов в проектной деятельности. Например, они могут выполнять исследовательские работы, связанные с анализом существующих методик преподавания черчения, или разрабатывать авторские методические проекты. Такие задания способствуют развитию аналитического мышления, умения систематизировать информацию и находить новые подходы к обучению.

Практико-ориентированные задания также могут включать в себя подготовку и проведение мини-уроков или мастер-классов. Это позволяет студентам попробовать себя в роли педагога, приобрести опыт взаимодействия с аудиторией и получить обратную связь от преподавателя и одноклассников. Подобные формы работы развивают коммуникативные и организационные навыки, что особенно важно для будущей педагогической практики.

Таким образом, практико-ориентированные задания являются важным элементом самостоятельной работы студентов. Они формируют целостное представление о будущей профессиональной деятельности, способствуют развитию как предметных, так и педагогических компетенций, а также повышают уровень самостоятельности и ответственности. Включение подобных заданий в образовательный процесс делает подготовку будущих учителей черчения более эффективной и практико-направленной.

Инновационные подходы к организации самостоятельной работы студентов педагогических университетов способствуют повышению качества подготовки будущих учителей черчения. Использование цифровых технологий, проектных методов и интерактивных форм обучения формирует у студентов необходимые профессиональные компетенции, развивает их самостоятельность и творческое мышление. Внедрение таких подходов позволяет повысить эффективность образовательного процесса и подготовить специалистов, готовых к работе в условиях современной школы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Жданов А. А., Жданова Н. С. Методика внеклассной и внешкольной работы по черчению: учебное пособие. М.: ФЛИНТА, 2020. - 151 с.

2. Ройтман И. А. Методика преподавания черчения: учебное пособие. М.: Высшая школа, 2000. - 256 с.
3. Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М. Черчение: учебник для 9 класса общеобразоват. школ. Т.: «Ўзбекистон», 2019. - 192 с.
4. Стрекалова Н. Б. Самостоятельная работа студентов в открытой информационно-образовательной среде: учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. - 128 с.
5. Рубаник А. И. Самостоятельная работа студентов: методические основы организации. Минск: БГУ, 2005. - 84 с.
6. Чопова Н. В. Применение программы AutoCAD в процессе обучения студентов начертательной геометрии. Современные наукоемкие технологии. 2022, № 12, - С. 45-49.
7. Рахимов А. А. Использование компьютерного моделирования (AutoCAD) в образовательном процессе для студентов технических направлений. Вестник ТГТУ. 2024, № 2(98). - С. 112-118.